

ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ І СІМ'Ї ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Пономарьова Г.Ф.

доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
м. Харків, Україна, e-mail: rector-hgpa@kharkov.com

У всі віки сім'я виступала основою життя суспільства як головна загальнолюдська цінність, важлива сфера самореалізації людини. Сучасне покоління студентської молоді живе в умовах швидкої зміни суспільного життя, динамічних перетворень і суперечливих тенденцій у розвитку суспільства, політичних і соціально-гуманітарних потрясінь та, як не прикро констатувати, навіть війни. У зв'язку з цим підготовка молоді до сімейного життя, ролі соціально і морально відповідальних батьків є надзвичайно важливою. І тут ми можемо впевнено наголошувати на зростанні ролі взаємодії закладів освіти і сімей не лише для виконання певних батьківських обов'язків, а й для виконання соціальних ролей, пов'язаних як з батьківством, так і з професійною, громадською, політичною, культурною діяльністю.

Ми шляхом посилання на узагальнення положень відповідних нормативних документів і традицій сімейного виховання виходимо з того, що виховання молоді, піклування про їхнє здоров'я, благополуччя і розвиток є першочерговим обов'язком сім'ї, але не лише як допомога закладу освіти, а як умова й засіб підтримки процесу соціологізації, особистісного і професійного становлення особистості.

У зв'язку з цим перший стереотип, який потребує переосмислення – не батьки для закладу освіти, а заклад освіти (заклад дошкільної освіти, заклад загальної середньої освіти, заклад вищої освіти, заклад позашкільної освіти) для батьків як партнер, помічник, консультант тощо у вихованні молоді.

Наступний стереотип пов'язаний з тією ж авторитарною позицією і пояснює, чому батьки не приходять до закладу освіти, не відповідають на

«тривожні сигнали» педагогів, адміністрації. Опитування батьків студентів 1-х курсів академії та структурних підрозділів, Харківського, Красноградського і Балаклійського педагогічних фахових коледжів, дозволило виявити типові причини такої ситуації, що пов'язана ще з досвідом взаємодії батьків і вчителів закладів загальної середньої освіти: страх щодо агресивності педагогів, негативних оцінок їхніх дітей; побоювання неприємної ситуації приниження на батьківських зборах, коли при всіх обговорюють їхніх дітей; переконаність у тому, що діти самі здатні відповідати за свої вчинки і батьки тут ні до чого.

Очевидним для нас є висновок про те, що подолання даних стереотипів викликає необхідність перебудови характеру і змісту взаємовідносин між суб'єктами освітнього процесу, зокрема між педагогами і батьками. Природно, що на кожному окремому віковому етапі будуть свої специфічні зміст і форми взаємодії педагогів, дітей і їхніх батьків, але при цьому можемо визначити єдину мету цієї взаємодії – сприяти позитивній соціалізації особистості як патріота, громадянина, майбутнього фахівця, сім'янина тощо.

У роботах багатьох сучасних психологів, соціологів, педагогів стан сім'ї розцінюється як критичний (О. Кравцова, Л. Кузнєцова, О. Невмержицький, Л. Назаренко, І. Хоменко, Ю. Щербань та інші). У наш час включеність у сім'ю перестає бути необхідним чинником духовного і фізичного виживання. Особистість стає все більш незалежною від сім'ї, змінюється характер виховання, сімейних стосунків.

Зміни у сфері шлюбу тягнуть за собою трансформацію взаємовідносин старшого і молодшого поколінь і сім'ї. За нашими даними, багато молодих людей вважають, що в сім'ї, як і в житті, не може бути шаблону, за яким найкраще будувати взаємини в сім'ї і, на жаль, сприймають буквально погляд на сім'ю як якусь «несвободу» від життя.

На наше переконання, проблему «несвободи» слід розглядати, але тільки як її особливість, сутність якої визначається регулюванням поведінки членів сім'ї певними правилами, закріпленими юридично, а також суспільною мораллю або традиціями. Крім того, несвобода, на думку сімейних психологів,

має свої переваги оскільки вона забезпечує членам сім'ї можливість оптимально задовольняти свої природні та культурні потреби.

У нинішніх умовах не можна зрозуміти й правильно оцінити стан та перспективи сучасної сім'ї, ігноруючи кардинальні зміни, що відбуваються з нею впродовж особливо останніх 20-25 років (зміна соціального становища жінок, зростання особистої свободи кожного члена сім'ї, зниження народжуваності, загострення проблеми дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму тощо). При цьому, як можна помітити, вирішуються одні проблеми і створюються інші.

Усі ці проблеми послідовно і незмінно виявляються в:

- зменшенні кількості шлюбів;
- падінні народжуваності і її «старінні»;
- переважанні малодітних сімей;
- збільшенні числа позашлюбних дітей;
- поширенні добровільної бездітності.

Зазначимо, що коли мова йде про взаємодію з сім'єю педагогів, зокрема системи вищої освіти, можна говорити про заповнення ними дефіциту сімейного тепла, уваги тощо.

Крім того, досвід переконує, що відштовхнуті, ізольовані діти завжди шукають сферу виявлення себе, а ми стикаємося з новою проблемою – залученням учня чи студента до неформального співтовариства, нерідко асоціального спрямування.

Фахівці, педагоги-практики проблеми сімейного виховання пов'язують, зокрема з недостатнім рівнем педагогічної культури батьків, формування якої ми розглядаємо як одну із функцій закладу освіти, незалежно від профілю, рівня тощо.

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників (Т. Алексеєнко, О. Вишневський, М. Володкевич, І. Гребенніков, З. Зайцева, В. Кравець, Р. Овчарова, Л. Повалій, В. Постовий та інші) переконує, що можна

розглядати формування педагогічної культури батьків як систематичну та змістовну програму, метою якої є поширення інформації, знань і досвіду в різних аспектах діяльності батьків або як формальну спробу підвищити свідомість батьків стосовно виховання своїх дітей і озброїти їх певними виховними вміннями.

На жаль, батьки сьогодні все ще не повністю затребуваний педагогічний ресурс. Разом з тим, батьки – найбільш зацікавлені особи в освіті, її індивідуалізації щодо своєї дитини. І саме ця зацікавленість змушує батьків «вникати» в усі процеси, пов'язані з проектуванням освітнього маршруту дитини.

Зміни в змісті освіти, формах атестації, введення багаторівневого і багатопрофільного навчання зачіпає сім'ю і економічно, і психологічно, і соціально. Деякі батьки зараз не просто «приділяють увагу» освіті дитини – вони починають вибудовувати своє життя в контексті освіти дитини: змінюють сферу професійної діяльності, режим роботи і навіть місце проживання, уважно оцінюють навколишні можливості, порівнюють заклади освіти та обсяги своїх «інвестицій».

Констатуємо, що система освіти, зокрема й професійної, почала відчувати економічну й психологічну залежність від батьків, і тому без взаємодії з батьками їй буде складно вирішувати основні освітні завдання.

На наше переконання, будь-який заклад освіти має бути зацікавлений у союзі з батьками, і не тільки в матеріальному плані. Нині особливо гостро стоїть проблема навчальної мотивації, і третина проблем тих, хто навчається, – це проблеми батьків: психологічні, матеріальні, дидактичні.

Бесіди з батьками студентів засвідчують, що серед батьків багато тих, хто підміняє цілі дитини своїми власними. Скажімо, у сім'ї педагогів живе переконання, що діти мають іти за прикладом батьків або що вони мають бути такими ж здібними до наук. Численні «освітні трагедії» часто пов'язані саме з неправильною діагностикою того, що потрібно самій дитині.

Багаторічний досвід роботи науково-педагогічних і педагогічних академії переконує, що в нинішніх умовах слід дуже серйозно займатися саме підготовкою сім'ї до виконання своїх партнерських обов'язків у навчанні саме власних дітей. Особливо це стосується майбутніх педагогів.

Досвід практичного втілення ідеї взаємозв'язку закладів освіти України з іншими інститутами соціалізації засвідчує, що він відбувається в різних моделях.

Яка модель актуальна для сьогодення? Ми переконані, що між сім'єю і закладом освіти мають розвиватися саме партнерські відносини з метою досягнення справжнього взаєморозуміння, без якого неможливо розраховувати на повноцінне забезпечення соціального становлення молоді взагалі й майбутніх педагогів, носіїв високої моральності і культури, зокрема. На наш погляд, такими умовами мають бути: дотримання єдності і послідовності вимог, ціннісних орієнтирів в сім'ї та закладу освіти у вихованні особистості; створення «ситуацій успіху»; адаптивність освітнього середовища до природних можливостей і потреб особистості; зворотний зв'язок між закладом освіти та сім'єю; відкритість стосунків і добровільне партнерство.

Досвід гуманітарно-педагогічної академії дозволив побудувати цілісну систему взаємодії з сім'ями студентів, яка включає цільовий організаційний, змістовний, психологічний, мотиваційний та управлінський компоненти (Рис.1).

Рис.1 Взаємодія КЗ «ХГПА» ХОР та сімей студентів у процесі формування особистості майбутнього педагога.

Власний досвід і дослідницька робота окремих науково-педагогічних працівників академії, вивчення та аналіз науково-педагогічної літератури (О. Сухомлинська, О. Богданова, Н. Фіцула, А. Мудрик, Л. Назаренко, Г. Сорока та інші), присвячених питанням принципів взаємодії соціальних

інститутів, чинників та умов виховання, управління освітнім процесом, дали можливість визначити кілька форм партнерства сім'ї та закладу вищої освіти:

- активне партнерство, що визначається добровільною участю родини в життєдіяльності закладу освіти, позитивною реакцією на педагогічні зауваження й поради фахівців, усвідомленням батьками необхідності участі в освітньому процесі, діловими толерантними взаємовідносинами на рівні «студент-батьки-викладачі»;

- конструктивне партнерство, яке засвідчує, що сім'я, яка тільки з потреби і на вимогу бере участь у діяльності закладу освіти, не завжди адекватно реагує на зауваження й поради педагогів, хоча й бере їх до уваги;

- пасивне партнерство, що характеризується відсутністю інтересу в батьків до навчання дитини, справами в закладі освіти, відсутністю позитивного зворотного зв'язку між сім'єю та ЗВО;

- деструктивне партнерство, що має ознаки відчуження батьків від закладу освіти [1].

Очевидно, що встановлення і розвиток активного партнерства сім'ї та закладу освіти вимагає оновлення форм і методів виховної роботи з батьками на основі взаємних потреб й інтересу до спільної справи. Традиційна для академії робота: дискусії, свята, зустрічі, групові консультації, листування, проведення тестування батьків та студентів на одну і ту ж тему, наприклад, «Педагогічний заклад освіти майбутнього», «Що означає бути справжнім педагогом?», презентації кращого сімейного досвіду, дає можливість як задовольняти потреби у спілкуванні, так і стимулювати сторони до спільної роботи.

Вивчення педагогічної періодики в останні роки засвідчує актуалізацію проблеми необхідності спеціально організованої роботи щодо формування педагогічної культури.

За сучасних умов, коли інформаційний простір для більшості батьків обмежений теле- і радіоновинами, бойовиками і трилерами, відсутністю книг і журналів для батьків чи з їх непомірною вартістю, центр роботи з формування

педагогічної культури батьків, про що зазначалося вище, має знаходитися в закладі освіти, а головним провідним педагогічних знань – педагог. Саме інформаційний підхід, здійснюваний педагогом щодо батьків, стає домінуючим у процесі формування педагогічної культури сім'ї. Такий підхід доступний як педагогу, так і батькам, які самі вирішують, що із запропонованої інформації вони беруть на озброєння у своїй повсякденній практиці. Крім того, інформаційний підхід дає можливість уникнути елементів авторитарності й примусовості у справі формування педагогічної культури батьків, нав'язування їм готових рецептів виховання своїх дітей.

В організації роботи з батьками найбільш доцільними вважаємо позааудиторні форми, серед яких перевагу віддаємо індивідуальній роботі з групами батьків, педагогічному спілкуванню з конкретними членами родин, відходячи при цьому від традиційного монологу педагога (дискусії, «мозкові штурми», бесіди тощо), широкому використанню психолого-педагогічного консультування членів родини з питань освіти і виховання дітей, тестуванню батьків і студентів, практикумам тощо, спрямованим на встановлення міцних морально-етичних зв'язків між дорослими і дітьми, атмосфера взаєморозуміння, співпраці з закладом освіти.

Аналіз науково-методичних праць та узагальнення масового досвіду доводить, що на часі створення інноваційного комплексу програм загально-педагогічного навчання, психолого-педагогічного консультування і тренінгу різних груп батьків. Цій роботі має передувати розробка методики вивчення сімей здобувачів освіти, психолого-педагогічного діагностування з сімейних проблем, ефективності взаємодії в системі «заклад освіти – сім'я».

Встановлено, що вивчення сімей студентів як відіграє важливу роль у формуванні педагогічної культури батьків, так і допомагає формуванню уявлення про кожну конкретну людину родини, її виховні можливості, рівень педагогічної компетентності, засоби впливу на дитину тощо. Розпочинати роботу доцільно з можливого відвідування (офлайн чи онлайн) сім'ї, яке бажано здійснити вже на початку навчальних занять студентів у ЗВО. Це дає

можливість познайомитись із членами родини студента, із ним самим у домашній, звичайній обстановці.

У цілому роботу педагогічного колективу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з батьками здобувачів освіти можна представити як відносно самостійну систему (Рис. 2).

Рис.2 Система роботи КЗ«ХГПА» ХОР

У формування взаємодії з сім'ями здобувачів освіти важливо вивчати і використовувати досвід інших закладів вищої педагогічної освіти, серед яких і

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Широковідомі на Харківщині і в Україні різні форми роботи студентського клубу університету, а особливо Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва ім. Г.С. Сковороди, засновником і отаманом якого багато років був Іван Федорович Прокопенко. Освітянському загалу відомі праці Івана Федоровича, присвячені зокрема родинному вихованню, такі як «Практика родинного виховання у суспільстві ризику: філософсько-освітній аспект», «Філософія виховання» та інші.

Тож продовжуємо справу наших педагогів-класиків, удосконалюємо освітній простір України, невід'ємними складниками якого є сім'ї і заклади вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Назаренко Л. Шляхи розвитку взаємодії сім'ї та школи. Шлях освіти. 2005. С. 35–37.